

NAVOIY PANDNOMASINING BIR QO'LYOZMASI XUSUSIDA

Hayitov Shavkat Ahmadovich

Buxoro davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti

kafedrası dotsenti, f.f.d. (DSc).

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiy “Mahbubul-qulub” asari ilm ahli nazariga tushmagan bir qo'lyozmasining xususiyatlari haqida mulohaza yuritilgan. 1948-yilda chop etilgan. A.N.Kononov nashri bilan qo'lyozmadagi ayrim o'rinlar qiyoslanib yangi nusxaning muallif tahririga yaqin matnni vujudga keltirishga yordam beradigan jihatlari ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: so'z, ohang, qo'shimcha, olmosh, takror, saralash, noqislik, tajnis, sa'j, qator, jumla, ma'nodosh, ma'no.

O'tgan asrda (XX) Buxoroda yashab ijod qilgan shoir va ma'rifatparvar Ibrohim Qosimzoda shaxsiy kutubxonasida Alisher Navoiy “Mahbubul-qulub” asarining bir qo'lyozma nusxasi saqlanadi. Qo'lyozma keyingi asrlarda ko'chirilgan bo'lsa-da, asarining muallif tahririga yaqin nusxasini tiklashga yordam beradi. Mazkur qo'lyozmadagi ayrim iqtiboslarni asarning 1948-yilda A.N.Kononov tomonidan tayyorlanib chop ettirilgan nashri bilan qiyosan nazardan o'tkazamiz. Aniqlikka rioya qilish maqsadida asarning yangi qo'lyozmasini “Ibrohim Qosimzoda nusxasi” nomi bilan ataymiz.

37-faslning “Nomuvofiq” ayollar haqidagi qismida shunday jumla mavjud: “Salita bo'lsa, ko'ngulga ondin ranja va qabiha bo'lsa, ruhga ondin shikanja. Yamon tillik bo'lsa el ko'ngli andin yarolig', yamon ishlik bo'lsa, erga andin yuz qaroliq” [2,18 b]. Vazn va ohang talabiga ko'ra “ko'ngul” so'ziga qo'shib kelishi zarur bo'lgan jo'nalish kelishigi qo'shimchasi (“ga”) asarning 1948-yilgi chopida uchramaydi. Shuningdek, A. N.Kononov nashrida matndagi “el” o'rnida “abushqa” so'zi kelgan [3,56]. “Nosoz juft” tasviri 37-fasl tuzilishida boshqa toifa ayollar tavsifiga ko'ra hajman keng o'rin tutadi. Tasvir o'ziga xos bo'lib, dastlabki to'rt jumlada, avvalo, ayollar “Nomuvofiq” tabaqasining nomaqbul xatti-harakatlari oqibatida oila va erga yetadigan zarar xususida fikr yuritiladi. Uning sharm-hayosiz va janjalkashligidan ko'ngulga ozor yetishi, jirkanch va razilligidan ruh qiynoqda qolishi qayd etiladi. Yana uqtiriladiki, bunday ayolning axloqsizligi erni yuzi qora qiladi. Mayxo'rligidan uy vayron, badkirdorligi (qabih, iflosligi)dan xonadon xarob bo'ladi. Shu fikrlar orqali “Nosoz juft”ning kishilik jamiyatiga yetkazadigan zarari to'g'risida ham tasavvur hosil qilish mumkin. Ammo “Mahbubul-qulub”da ijtimoiy tabaqa va toifalar axloqiga munosabatda birinchi galda “xalq g'ami”dan kelib chiqilishi, muallif nazarida, eng avvalo, ulus manfaati turishi inobatga olinsa, umumga tegishli fikrning faqat his etish orqali berilishi kamlik qiladi. “Mahbubul-qulub”shunos olim A.Habibullayev asar g'oyaviy yo'nalishining ayni o'ziga xos qirrasini teran anglagan: “Pandnomalarda, odatda, kishining ijtimoiy ahvoriga ko'ra odobi masalasiga birinchi navbatda u yoki bu toifa odamlarning manfaatidan kelib chiqib yondashilgan, ya'ni so'z kim haqida ketayotgan bo'lsa, asosiy e'tibor o'shaning manfaatiga qaratilgan. “Mahbubul-qulub”da esa mutlaqo bunday emas. Alisher Navoiy har bir kasb egasi va toifaning tahliliga kirishar ekan, birinchi navbatda xalq manfaatidan kelib chiqadi, xalqqa yetkazayotgan foyda-ziyoniga qarab ularga baho beradi” [6,86]. Yuqorida “Mahbubul-qulub”dan ko'chirganimiz iqtibosning dastlabki so'zi “salita” vositasida Nomuvofiq ayol janjalkashligi

va achchiq tilliligidan er ko'ngliga ranj yetishi alohida ta'kidlanadi. Shunday bo'lgach, keyingi jumlada "abushqa" (er) so'zining kelishi fikrning o'rinsiz takroriga olib keladi. "Abushqa" "el" bilan almashtirilganda esa tarhi toza, go'zal fikr namoyon bo'ladi. "Nosoz juft"ning insoniyat hayotiga sochuvchi zahriga, umum yuragiga yetkazuvchi jarohatiga e'tibor tortiladi. Er va xotin orasidagi oddiy munosabat oilaviy doiradan yirik axloqiy-falsafiy, ijtimoiy masala darajasiga ko'tariladi.

O'z ko'ngli tilagan orzularning barchasini fano o'tida kuydirib, tariqatning eng yuqori darajasiga erishgan solik siymosi talqiniga bag'ishlangan mana bu iqtibosga ahamiyat bering: "Ofarinish bog'idin agar oyog'ig'a tikon sanchilsun va agar boshig'a gul yog'ilsun... na ul biridin oyog'in yig'ushturg'ay va na ul biridin boshin yashurg'ay" [3,89]. "Haq subhonahu va taalo rizosi bila o'zin tuzot"gan solik tabiati taqdirning yaxshi va yomon tortiqlarini bir xil qabul qilaverishi bilan belgilanmoqda. Keltirilgan iqtibosda ikki qarama-qarshi hodisadan har ikkovini ko'rsatish uchun ham "ul"dan foydalanilgan. Mantiq esa, faqatgina mazkur o'rinda emas, barcha zid ma'no tashiydigan narsa va voqealarning bir jumla doirasidagi qiyosiy tasvirida yolg'iz birigagina ishora qilish uchun "ul" ko'rsatish olmoshini istifoda etmoqni taqozo etadi. Aks holatlardan ikkinchisi "bu" bilan ko'rtilganda, taqqos va tasvir o'z o'rniga tushadi. Ibrohim Qosimzoda nusxasida matndagi ikkinchi "ul" o'rnida "bu" olmoshi ishlatilgan [2,29 a]. Shu iqtibosni takroran ko'chirmaslik maqsadida 1948-yilgi nashrda matnni saralash jarayonida yuz bergan yana bir noqislik xususida to'xtalib o'taylik. Keltirilgan parcha tarkibidagi "yog'ilsun"ni asarning boshqa to'rt qo'lyozma nusxalarida "sochilsun" tarzida ekanligini A.N.Kononov izohda qayd qiladi. Bu kalima "Mahbubul-qulub"ning Ibrohim Qosimzoda nusxasida ham "sochilsun"dir. Fikrimizcha, toshga, do'lga, nurga nisbatan "yog'ilsun"ning qo'llanishi o'rinli bo'ladi. "Bosh" va "gul" so'zlari yonida esa "sochilsun"ning turishi maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, jumlada "sochilsun" bilan "sochilsun"ning shakliy monandligi asosida tajnis san'ati yuzaga chiqadi.

"Mahbubul-qulub"da saj' hosil qiluvchi so'zlar vositasidagina emas, saj'lanuvchi qatorlarni boshlovchi kalimalar ishtirokida ham tajnis san'atining go'zal namunalarini yaratilgan: "Qolab amrozining moddasi ko'p yemakdur va qalb illatining boisi ko'p demak" [2,40 a-b]. Matndagi "qolab" (tan, badan) va "qalb" (ko'ngil, yurak) so'zlari eski alifboda bitilganda bir "alif" bilan yozuvda farq qilib, tajnisi muzayyal san'ati namoyon bo'ladi. Keltirilgan iqtibosdagi "amrozining moddasi" Ibrohim Qosimzoda nusxasida takrorlanib kelmagan. 1948-yilgi nashrda esa "illatining boisi" o'rnida ham "amrozining moddasi" birikmasi takrorlangan [3,101].

H.Mamadov Navoiyning ma'nodosh so'zlardan foydalanishdagi mahorati haqida shunday yozadi: "Navoiy ma'nodosh so'zlardan foydalanishda butun asar kompozitsiyasini nazarda tutadi. Sinonimik qatorga mansub bo'lgan so'zlarni mumkin qadar muvofiq'ini saralashga va har birini o'z munosib o'rniga qo'yishga har gal alohida e'tibor beradi. Bu xususiyat esa asar mazmunini ochishga, uning badiiy qiymatini oshirishga katta ahamiyat beradi" [1,113]. "Bu xudpisandi badkirdor va bu lavandi murdor, bu palid majlisidakim, zindon ondin yaxshiroq va bu najis majlisidakim, mustaroh andin arig'roq..." [3, 103]. "Izoh"da A.N.Kononov asarning boshqa ikki qo'lyozmasida "najis"dan keyingi "majlisidakim" o'rnida "mahallidakim" qo'llanilganini ko'rsatgan. Navoiy asarlarining 13-jildida esa mazkur qo'lyozmalarga asoslanib, "mahallidakim"ni qo'llash bilan takror bartaraf etilgan [4,47]. Ammo joy, o'rin, vaqt, zamon, fursat ma'nolariga ega [5,383] bo'lgan "mahal", "majlis" orqali anglashiladigan mazmunni to'liq ifoda etmaydi. Joy, manzil, to'planish, to'planish joyi, majlis, bazm

ma'nolarini o'zida birlashtirgan **“mahfil”** [5, 387] esa mazmunni aniq aks ettiradi. U ma'nodosh muvoziysi “majlis”ga mos tushadi. Ibrohim Qosimzoda nusxasida zarur o'rinda “mahfilidaki” qo'llanilgan: “Bu xudpisandi badkirdor va bu lavandi murdor, bu palid majlisidaki, zindon ondin yaxshiroq va bu najis **mahfilidaki**, mustaroh andin arig'roq” [34 a]. Ko`rinadiki, munozara yuritilayotgan qo'lyozma “Mahbubul-qulub”ning Alisher Navoiy ifodasiga monand mukammal nashrini vujudga keltirishga oz bo`lsa-da, ko`maklashadi.

Adabiyotlar.

1. Мамадов Х. Навоий бадиий прозасининг лексик ва стилистик хусусиятлари: филол. фанлари. номз. дис. Тошкент-Ленинобод, 1969, - 194 б.
2. Навоий А. Махбубул-қулуб. Бадойеъ ул-бидоя. Ривоят ва ҳикоятлар. Иброҳим Қосимзода шахсий кутубхонасидаги қўлёзма. – 360 в.
3. Навоий А. Махбубул-қулуб. Қиёсий матн. Москва – Ленинград.изд. АН СССР, 1948. – 174 б.
4. Навоий А. Асарлар. 15 томлик, 13-том. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Бадиий адабиёт нашриёти, 1966. - 244 б.
5. Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. - 734 б.
6. Хабибуллаев А. Жанровые особенности произведения Алишера Навои “Махбуб ал-қулуб” (в сравнительном аспекте)”. Дис... канд. филол. наук. Тошкент, 1986, – 174 стр.